

O SENTIDO EM QUESTÃO: A ANÁLISE FUNCIONAL DA ESCRITA DE ALUNOS NEURODIVERGENTES EM ESCOLAS CÍVICO-MILITARES¹

Professora Doutora Léia Cruz de Menezes Rodrigues
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
<https://ror.org/02p928v94>
leiamenezes@unilab.edu.br
<https://orcid.org/0000-0001-5232-9711>

Mestranda Pollytiana Albuquerque Pinto Sousa
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
<https://ror.org/02p928v94>
pollytiana@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-4428-6503>

Resumo: Este artigo objetiva demonstrar a aplicabilidade da Teoria Sistêmico Funcional – TSF (Halliday, 1994; Halliday e Matthiessen, 2014) e da Teoria de Gênero e Registro (Martin e Rosa, 2008; Martin, 1997), desdobramento da TSF, na construção de balizas avaliativas para a análise do gênero textual “redação escolar”. Este trabalho parte da crítica que fazemos às balizas norteadoras comumente adotadas para avaliar textos no universo escolar, pois promotoras de um foco praticamente exclusivo em fatores de superfície: ortografia, acentuação, pontuação, margem dos parágrafos, separação de palavras entre uma linha e outra, rasuras, margem da folha etc. Tal foco é promotor de um olhar negativo especialmente à produção textual de alunos neurodivergentes. Os textos que compõem o corpus desta pesquisa – em desenvolvimento – são de alunos neurodivergentes e neurotípicos matriculados em escolas cívico-militares. Dado o crescente interesse da sociedade brasileira em escolas que replicam o modelo de quartéis militares, interessa-nos analisar como a produção textual de alunos neurodivergentes é entendida em ambiente no qual a escrita é considerada nos mesmos moldes do rigor da farda. A metodologia da pesquisa é de natureza interpretativa. Realizamos análise de textos produzidos por aluno neurodivergente e neurotípico matriculados na mesma série de escola cívico-militar com base nas seguintes balizas: etapas do texto (introdução, desenvolvimento, conclusão), fases de cada etapa (apresentar o tema, mostrar o que sabe sobre o tema, posicionar-se, defender opinião com argumentos, reflexão pessoal), camadas de construção de significados, especialmente, a ideacional e a interpessoal. Da análise constante neste artigo, constatamos que o texto produzido por aluno neurodivergente, quando comparado ao texto do aluno neurotípico sob as lentes das balizas supramencionadas, apresenta domínio das etapas e de quase todas as fases especificadas nas instruções da proposta de redação e se destaca em relação ao texto que foi mais bem avaliado. Esse estudo piloto, portanto, ratifica a necessidade de balizas avaliativas que permitam a compreensão de como os significados se constroem, para além da observação de uma desejável limpeza textual.

¹ PREPRINT 10.5281/zenodo.18751932

Palavras-chave: Teoria Sistêmica Funcional; Neurodiversidade; Redação Escolar; Escola Cívico-Militar.

TITLE

MEANING IN QUESTION: A FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE WRITING OF NEURODIVERGENT STUDENTS IN CIVIC-MILITARY SCHOOLS

ABSTRACT

This article aims to demonstrate the applicability of Systemic Functional Theory – SFT (Halliday, 1994; Halliday and Matthiessen, 2014) and Genre and Register Theory (Martin and Rosa, 2008; Martin, 1997), an offshoot of SFT, in constructing evaluative guidelines for the analysis of the "school essay" text genre in the ENEM style. This work stems from our critique of the guiding principles commonly adopted for evaluating texts in the school environment, as they promote a practically exclusive focus on surface factors: spelling, accentuation, punctuation, paragraph margins, word separation between lines, erasures, page margins, etc. This focus promotes a negative view, especially towards the textual production of neurodivergent students. The texts that make up the corpus of this research – in development – are from neurodivergent and neurotypical students enrolled in civic-military schools. Given the growing interest of Brazilian society in schools that replicate the military barracks model, we are interested in analyzing how the textual production of neurodivergent students is understood in an environment where writing is considered in the same mold as the rigor of the military. The research methodology is of a qualitative-interpretative nature. We analyzed texts produced by neurodivergent and neurotypical students enrolled in the same grade of a civic-military school based on the following guidelines: text stages (introduction, development, conclusion), phases of each stage (presenting the theme, showing what is known about the theme, positioning oneself, defending an opinion with arguments, personal reflection), layers of meaning construction, especially the ideational and interpersonal layers. From the analysis presented in this article, we found that the text produced by neurodivergent students, when compared to texts by neurotypical students under the lens of the aforementioned guidelines, demonstrates mastery of the phases and almost all the stages specified in the writing prompt instructions and stands out in relation to the text that was better evaluated. This pilot study, therefore, confirms the need for evaluative benchmarks that allow for an understanding of how meanings are constructed, beyond the mere observation of desirable textual clarity.

KEYWORDS

Functional Systems Theory; Neurodiversity; School Writing; Civic-Military School.

Introdução

A escola brasileira do século XXI quer-se democrática, acessível e inclusiva, o que exige lidar com a neurodiversidade. Cada vez mais, alunos com diferentes configurações neurológicas estão em sala de aula, exigindo um repensar de práticas pedagógicas e de balizas avaliativas que norteiam o fazer escolar, a exemplo das expectativas quanto às habilidades e competências na escrita para o ingresso em cada ano de ensino. Tais expectativas tomam como parâmetro o que se pressupõe em condições cognitivas que configuram um padrão socialmente esperado, daí seu caráter de norma.

A própria terminologia "neurodiversidade" emerge como um contraponto ao modelo médico hegemônico que historicamente patologizou as variações neurológicas, enquadrando-as como "deficiências" a serem curadas ou corrigidas (Martins, Amaral, 2021). Sob a ótica da neurodiversidade, há o reconhecimento de que há cérebros que processam informações de maneira diferente, não são neurotípicos. O Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a Síndrome de Tourette, entre outros, geram processamentos de informação diferentes, que desafiam uma pedagogia preparada para lidar com uma "normalidade" pré-fixada.

Essa mudança de perspectiva – da patologia à variação – tem profundas implicações para a educação escolar, pois desloca o foco do "déficit" individual para a diversidade. No ensino de Língua Portuguesa, as especificidades dos alunos neurodivergentes manifestam-se de diversas formas. Um estudante com dislexia, por exemplo, pode ter dificuldades na decodificação e na fluência leitora; enquanto um estudante com TEA pode apresentar padrões de comunicação distintos, como a preferência por linguagem literal, dificuldades em inferências sociais ou ecolalia, e um aluno com TDAH pode demonstrar dificuldades quanto à atenção sustentada, à organização de ideias e à escrita. É preciso construir novas balizas a partir do que a neurodiversidade apresenta como desafio.

Lidar com essas diferentes cognições exige do professor bem mais que saberes específicos de uma determinada área do conhecimento na qual se é licenciado, requer uma compreensão de particularidades comunicativas e cognitivas diversas, bem como a capacidade de adaptar metodologias e materiais. Equipes multidisciplinares são, indubitavelmente, imprescindíveis para o processo bem-sucedido de inclusão, e o comprometimento por parte das escolas com a educação do público real que as constituem precisa perpassar toda a razão de ser da instituição, um compromisso moral para além de uma exigência legal – a exemplo da Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015) e da Lei Berenice Piana (12.764/2012).

Esse trabalho parte da crítica que fazemos às balizas norteadoras comumente adotadas para avaliar textos em âmbito escolar, pois promotoras de um foco ao que mais facilmente salta

aos olhos – ortografia, acentuação, pontuação, margem dos parágrafos, separação de palavras entre uma linha e outra, rasuras, margem da folha etc. Tal foco promove um olhar negativo especialmente à produção textual de alunos neurodivergentes e inviabiliza a análise da instanciação de significados.

Paralelamente ao projeto de inclusão, que pressupõe abertura, novas configurações, multiplicidade, a sociedade brasileira vem demonstrando simpatia por um modelo de escola militarizada, uma mimese de quartel, que exija disciplina e a cobre com rigidez. Ampliam-se as vozes que constroem a imagem do fracasso pedagógico e clamam por medidas extremas; o que parece oposto à ideia do abrir-se ao diverso. Como a inclusão se materializa em escolas cívico-militares (ECIM)?

A escola militarizada padroniza não apenas comportamentos e fenótipos, mas a prática pedagógica. Em relação ao domínio da escrita em língua portuguesa, o texto é compreendido sob a ótica da conformidade: o desvio linguístico, a rasura ou a atipicidade estrutural são frequentemente lidos como uma falha de conduta, de atenção ou de esforço individual. Nessa configuração escolar, onde a "excelência" costuma ser medida pela simetria e pela observância estrita a normas, a escrita produzida por alunos neurodivergentes corre o risco de ser marginalizada antes mesmo de ser lida em suas camadas de significados.

No ecossistema das Escolas Cívico-Militares (ECIM), a política de "pureza" e "correção" ganha uma face institucional na figura do monitor militar. Diferente do modelo dos Colégios Militares, a gestão compartilhada das ECIM separa a conduta (sob tutela militar) da pedagogia (sob tutela civil). Essa dualidade fragmenta a política linguística da escola: a escrita do aluno deixa de ser apenas um objeto de aprendizagem para se tornar, muitas vezes, um território de disputa ideológica.

A tensão torna-se evidente no atendimento ao aluno neurodivergente. Um estudante com TDAH, por exemplo, pode produzir um texto que ignora limites de margens e apresenta rasuras recorrentes, marcas de um processamento cognitivo que lhe é próprio. Para o monitor, cuja crença linguística está ancorada na "estética da ordem", o caderno é um documento de (in)disciplina. Sob essa ótica, a limpeza do texto é uma extensão direta do brilho da farda e do rigor; logo, a "forma suja" é interpretada como uma falha de caráter ou desobediência aos valores da escola. Em oposição, o professor-mediador pode identificar, sob a fragmentação visual, uma densidade de raciocínio superior à média. O conflito é, essencialmente, um choque de políticas linguísticas aplicadas: enquanto o monitor exerce uma gestão baseada na forma como ordem, o professor defende uma prática baseada na função como sentido.

Se a política institucional permitir que a visão do monitor prevaleça sobre a análise pedagógica, a ECIM consolida uma "higienização discursiva". Ao punir a estética da escrita do aluno neurodivergente, a escola silencia o sujeito. O desafio dessas instituições é garantir que a disciplina militar não atue como um filtro censor, mas como suporte para que a competência cognitiva prevaleça sobre a mera conformidade visual, reconhecendo a diversidade funcional como parte da excelência acadêmica.

Diante desse cenário, o objetivo da pesquisa que estamos empreendendo visa à proposição de balizas para avaliação de textos produzidos no universo escolar. Para tal, estamos em processo de mapeamento e análise da estrutura funcional do gênero textual “redação escolar” conforme materializada em textos produzidos por alunos neurodivergentes e neurotípicos matriculados em escolas cívico-militares. Duas sedes de uma mesma escola cívico militar da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, se mostraram abertas à nossa pesquisa, dando-nos pleno acesso a textos produzidos por alunos neurodivergentes e neurotípicos matriculados no ensino fundamental II e médio, bem como à possibilidade de diálogo com os(as) docentes de língua portuguesa que possuem alunos neurodivergentes em suas salas de aula.

Com base no aporte teórico-metodológico da Teoria Sistêmico Funcional – TSF (Halliday, 2013, 2014) e da Teoria Funcional dos Gêneros (Martin, 1997; Martin; Rosa, 2008), empreendemos análises comparativas das *etapas* e das *fases* constitutivas de textos do tipo dissertação-argumentativa produzidos por alunos neurodivergentes e neurotípicos. Nossa hipótese é que a análise da produção textual das etapas e fases – que serão explicadas na sequência – revelam textos ricos em significados ideacional e interpessoal.

Como nossa pesquisa está em curso, este artigo se caracteriza como um estudo piloto, no qual procedemos à comparação entre dois textos: um produzido por aluno neurodivergente, laudado com TEA – produção textual avaliada negativamente – e outro por aluno neurotípico – texto avaliado positivamente. Os autores dos dois textos estão na mesma série e expostos à mesma temática e didática para a produção de uma dissertação-argumentativa que vale nota.

Este artigo está organizado em seis seções. Nesta *Introdução* apresentamos o objetivo central da pesquisa, a justificativa para sua realização, a hipótese central e a metodologia. Na seção seguinte – *A Teoria Sistêmico Funcional como ferramenta para a compreensão do texto* – consideramos os princípios basilares da Teoria Sistêmico Funcional e expomos o porquê ela é especialmente adequada para lidar funcionalmente com o texto. Na seção subsequente – *A Teoria de Gênero e Registro e a redação escolar* – adentramos em um dos desdobramentos da TSF, a Teoria de Gênero e Registro, e discorreremos acerca do conceito da redação escolar como

gênero textual. Na próxima seção – *Um olhar sistêmico-funcional para a escrita de aluno neurodivergente em contexto de escola cívico-militar: estudo piloto* – procedemos à análise qualitativa de dois textos: um produzido por aluno neurodivergente e um por aluno neurotípico, com base no aporte teórico-metodológico apresentado nas duas seções anteriores. Por fim, em *Conclusão*, realizamos uma síntese dos pontos centrais deste artigo e apresentamos a continuidade da nossa pesquisa. Como arremate, seguem as *Referências*, com todos os textos aos quais fizemos menção ao longo desta reflexão.

2. A Teoria Sistêmico Funcional como ferramenta para a compreensão do texto

No arcabouço teórico-metodológico da Teoria Sistêmico Funcional (TSF), os textos são *atos de significado*. O significado é gerado pela/na linguagem no seu contexto de uso, através da contraposição sistêmica entre uma forma escolhida e todas as demais que estão potencialmente no sistema linguístico, mas que não foram escolhidas. O sistema linguístico funciona, assim, como *potencial de significado*.

Há três tipos de significados: o ideacional (que pode ser compreendido como representacional), o interpessoal e o textual – a tríade das metafunções de Halliday (1995). O uso do termo “metafunções” no lugar de “funções” caracteriza a compreensão do caráter imanente e constitutivo das funções como parte do sistema linguístico.

Via gramática (metafunção textual), as metafunções ideacional e interpessoal se combinam para gerar significados que constroem os enunciados, de modo que esses possam construir a experiência tanto do mundo exterior quanto do mundo interior do indivíduo (metafunção ideacional) e promover a encenação das relações sociais que possibilitam o estabelecer-se e o afirmar-se em sociedade, de modo a que se construa a própria identidade no mundo (metafunção interpessoal). Todo o texto é, portanto, uma instância real de uso da língua, de natureza multidimensional, pois, concomitantemente, mais de um significado é realizado.

Em termos de recursos linguísticos, o sistema de transitividade liga-se à metafunção *ideacional* de referir ou denotar; o sistema de modo e modalidade liga-se à metafunção *interpessoal* ao expressar papéis e atitudes dos participantes numa situação comunicativa; o sistema de *tema* (tema e rema) e o de *informação* (dado e novo, foco) especificam as relações (intraenunciado ou entre o enunciado e a situação) e atuam na organização da mensagem (Figueiredo-Gomes; Souza, 2013). O sistema de tema e de informação é assim caracterizado:

O sistema de *tema* (tema e rema) e o de *informação* (dado e novo, foco), que especificam as relações (dentro do enunciado; ou entre o enunciado e a situação), dizem respeito a organizar a mensagem (organizando o fluxo discursivo e criando continuidade), ajustando-a a outras mensagens e ao contexto mais amplo, i.e., à função linguisticamente intrínseca, a metafunção *textual* de atuar na organização do texto. Ainda no componente textual da gramática funcional, diferentemente das noções de tema e informação, encontra-se o conceito de *coesão textual*, que consiste nas relações semânticas por meio das quais a interpretação de um item depende de outro que integra o mesmo texto e estabelece-se mediante o emprego dos recursos de referência, repetição, sequenciação, junção, clivagem, por exemplo. (Figueiredo-Gomes e Souza, 2013, p.289. Itálicos do original.)

A TSF visa, portanto, explicar a logogênese (Matthiessen, 1995), ou seja, o desenvolvimento da instanciação de significados ao longo do texto. No contínuo da instanciação, têm-se as instâncias reais de uso da língua – os textos – e os tipos de instâncias – os gêneros textuais. Nas palavras de Pagano (2010), lemos:

A TSF modela a linguagem simultaneamente sob a perspectiva de (i) a INSTÂNCIA individual (texto), (ii) o REGISTRO (TIPO DE TEXTO) e (iii) o SISTEMA como um todo, o que possibilita explicar toda e qualquer INSTÂNCIA. Não há instâncias “agramaticais” ou “exceções a regras”; toda instância de linguagem é passível de ser explicada em termos de sua maior ou menor probabilidade de ocorrência de acordo com os parâmetros de instanciação examinados. (Pagano, 2010, p. 31. Caixa alta no original.)

Como instâncias reais de uso da língua, os textos podem ser agrupados em tipos de texto (tipos de instância). Os tipos de texto se caracterizam pelo uso da linguagem (mais ou menos especializado), pelo modo de realização (escrito ou falado) e pela atividade que exercem (explorar, explicar, relatar, recriar, compartilhar, habilitar, recomendar, fazer). Um texto argumentativo, por exemplo, é parte de um agrupamento de textos que se caracterizam pela atividade de explicar; essa atividade sociosemiótica é manifesta em tipos textuais tais quais: palestra, plenária, prova escrita, prova oral, artigo acadêmico, livro didático, entre outros.

Para lidar com gênero textual na perspectiva funcional, precisamos de um olhar nessa perspectiva sob esse objeto; esse é o foco da próxima subseção.

3. A Teoria de Gênero e Registro e a redação escolar

A TSF continua avançando como modelo teórico e metodológico caracterizador da Linguística Sistêmico Funcional (LSF). Dados os nossos objetivos, uma das aplicações da TSF que especialmente nos interessa concerne ao tratamento funcional dos gêneros textuais. A *Teoria de Gênero e Registro*, postulada por Martin (1992), conceitua gênero textual como “A social process, oriented towards a specific goal and structured in stages.” (Martin; Rose, 2008, p.8)². Enquanto o conceito de gênero está diretamente relacionado ao contexto da cultura, o conceito de registro relaciona-se ao contexto de situação.

Rottava *et al.* (2023), traduzindo Martin e Rose (2008), assim conceituam as *etapas* e as *fases* constitutivas dos gêneros textuais na perspectiva funcional:

As etapas de um gênero textual:

- são recursos culturais que organizam o discurso no nível do texto;
- são componentes relativamente estáveis de sua organização, reconhecíveis nos textos do mesmo gênero;
- desdobram-se em sequências altamente previsíveis, que permitem reconhecer um texto como pertencente a um determinado gênero; são compostas, ou não, de fases.

As fases de um gênero:

- são componentes muito mais variáveis do que as etapas;
- podem ser específicas de um texto, mas nem todos os textos de um mesmo gênero terão as mesmas fases;
- apresentam-se em sequências variadas. (Martin; Rose. 2008, p.82)

A título de exemplo, o artigo científico é constituído de seis etapas: Introdução, Revisão de literatura, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão (Lanzanova, Silva e Corrêa, 2024). Por sua vez, cada etapa caracteriza-se por fases. A etapa Introdução, apresenta, em geral, cinco fases: *apresentação do tópico, declaração do problema, justificativa da pesquisa, objetivos e hipóteses, estrutura do artigo* (Lanzanova, Silva e Corrêa, 2024, p.5). Nas palavras de Martin (1992, p.235), lemos: “A genre is realized through its stages, the stages through their phases, and the phases through their messages (sentences and prayer complexes)”.³

Ao analisar o conceito de gêneros na LSF, Muniz da Silva (2018, p. 314) assim apresenta os gêneros argumentativos:

² Tradução nossa: Um processo social, orientado para um objetivo específico e estruturado em etapas.

³ Tradução nossa: Um gênero se realiza por meio de seus estágios (ou etapas), os estágios (as etapas) por meio de suas fases e as fases por meio de suas mensagens (frases e complexos de orações).

Gêneros argumentativos avaliam questões e pontos de vista. Exposições defendem um ponto de vista, e discussões debatem dois ou mais pontos de vista sobre uma questão. Interpretações avaliam textos, incluindo respostas pessoais que expressam sentimentos sobre um texto, frequentemente contando novamente a estória; resenhas descrevem o texto e fazem um julgamento sobre ele; e interpretações avaliam a mensagem que um texto significa. (Muniz da Silva, 2018, p. 314)

A compreensão sistêmico-funcional do gênero textual tem sido aplicada na perspectiva da pedagogia do ensino de gêneros, visando instrumentalizar os aprendentes à leitura e à escrita de tais, conforme destacam Lanzasova, Silva e Corrêa (2024, p.2):

[...] é importante ser capaz de identificar as fases em um texto para ensinarmos aos nossos estudantes como ler com compreensão e escrever textos que utilizam padrões similares. Esta necessidade foi apontada também por Davies (2007), que sinalizou a necessidade de prosseguir a pesquisa sobre gêneros textuais a partir da identificação de tipos potenciais de fases para vários gêneros com a finalidade de fundamentar sistematicamente o ensino de leitura e escrita no contexto acadêmico.

Entendemos que as pesquisas já realizadas sobre “gêneros textuais a partir da identificação de tipos potenciais de fases” são também importantes para fundamentar proposição de balizas avaliativas para a análise de redações escolares. Na sequência, exporemos, de modo sucinto, o conceito de *redação escolar* como gênero textual.

3.1 A redação escolar: gênero textual?

Considerar a redação escolar como gênero textual é controverso, dadas as críticas que recaem sobre a artificialidade com a qual a escrita é trabalhada na escola, categorizada como “sem leitor, sem destinatário, sem referência” (Antunes, 2003, p. 47), desprovida, portanto, de funções sociocomunicativas específicas e significativas em termos sociais. A redação escolar é tradicionalmente a dissertação-argumentativa, tipo de texto exercitado desde o ensino fundamental por ser cobrado em exames admissionais para ingresso em universidades. Como então analisar redação escolar pelo viés da Teoria de Gênero e Registro?

Dutra (2007) defende que a redação escolar – texto dissertativo-argumentativo – é um gênero textual, dada, entre outros motivos, a ampliação do escopo comunicativo deste texto, tendo em vista sua presença em concursos públicos; ultrapassando, assim, o universo escolar. Espera-se que o redator se posicione diante de questões filosóficas, políticas, sociais,

evidenciando saber interpretar dados da realidade valendo-se de recursos argumentativos diversos a fim de fundamentar uma tese em torno da qual o texto será elaborado.

Embora guarde várias semelhanças com o gênero artigo de opinião, há características que distinguem a redação escolar, conforme bem as apresenta Santos (2023), ao destacar que a redação escolar é um gênero textual no qual o título é, em geral, não obrigatório, redigido em linguagem denotativa, sem assinatura, com uso preferencial da terceira pessoa – dado o efeito de impessoalidade e objetividade desejável – cuja extensão é rigidamente definida – entre 25 a 30 linhas – e direcionado a um interlocutor universal.

Assim, assumiremos a perspectiva de Dutra (2007), a qual coaduna com a de Santos (2003). Nas palavras de Dutra (2007), lemos:

Apesar do simulacro – no sentido técnico da palavra –, a situação construída faz parte de uma outra, real: a situação necessária de escrita na escola – em que sujeitos reais – locutor e interlocutor – interagem, cumprindo seus respectivos papéis – aluno e professor – previstos num contrato de comunicação específico – o de que o aluno escreve um texto, de acordo com as especificidades indicadas pelo professor, que será responsável por sua avaliação. É como se houvesse dois “universos de comunicação” distintos, um – o simulado – inserido no outro – o real –, o segundo sendo diretamente responsável pela existência do primeiro, ambos intimamente relacionados. (Dutra, 2007, p. 62)

Na próxima seção, procederemos à aplicação do que foi apresentado em termos teóricos e metodológicos na análise de textos produzidos por alunos neurodivergente e neurotípico.

4. Um olhar sistêmico-funcional para a escrita de aluno neurodivergente em contexto de escola cívico-militar: estudo piloto

Neste estudo piloto, trabalhamos com dois textos produzidos por dois distintos alunos matriculados na mesma escola cívico-militar, cursantes da 6ª série do Ensino Fundamental II. A redação que chamaremos de **A** foi escrita por aluno laudado com TEA, a **B** foi escrita por aluno neurotípico. O texto A foi agrupado entre as redações mais fracas; e o B ficou entre as melhores.

Trata-se de uma das provas bimestrais de redação realizadas no ano de 2025. Cada aluno recebe, impresso, um material de três folhas: a primeira é a proposta de redação; a segunda é uma folha pautada com 25 linhas, numeradas de 1 a 25, contendo a palavra RASCUNHO como marca d'água; a terceira é uma folha idêntica à anterior, sem a marca d'água – trata-se da folha

na qual deve constar a versão final do texto. Como a avaliação se dará pelo conteúdo dessa folha, ela contém – em um quadro – os critérios da avaliação:

Quadro I – Balizas avaliadoras

Competências	Critérios de Avaliação	Pontuação					
		0	50	100	150	200	250
Competência I	Convenções da escrita, aspecto gramatical.						
Competência II	Gênero textual e repertório sociocultural.						
Competência III	Fatores de coerência, organização textual.						
Competência IV	Mecanismos de coesão e referenciação.						
	TOTAL DE PONTOS OBTIDOS:						

Reprodução do quadro de balizas avaliativas de textos em escola cívico-militar (2025)

A proposta de redação tem como tema uma asserção interrogativa: **Como a Espanha consegue preservar sua cultura e história e, ao mesmo tempo, se destacar como um país moderno e influente no mundo?** Após o tema, seguem-se três textos motivacionais. A rigor, não são textos, mas excertos, sem fonte explicitada, com informações sobre a Espanha, algumas dessas informações estão em destaque, conforme reprodução a seguir:

Texto 01 – Um país de história e diversidade

A Espanha é um país localizado no Sul da Europa, conhecido por sua rica história e diversidade cultural. Durante séculos, foi habitada por diferentes povos – como romanos, árabes e celtas –, o que deixou marcas na arquitetura, na culinária e na língua. Cidades como Madri, Barcelona e Servilha misturam tradição e modernidade, com monumentos históricos e avanços tecnológicos convivendo lado a lado.

Texto 02 – Cultura vibrante e cheia de arte

A cultura espanhola é marcada por expressões artísticas únicas, como o **flamenco**, as **touradas**, as **festas populares** e a **culinária variada**, com pratos como a **paella** e os **churros com chocolate**. Além disso, artistas espanhóis, como **Pablo Picasso**, **Salvador Dalí** e **Antonio Gaudí**, contribuíram para transformar a arte mundial com obras inovadoras e inspiradoras.

Texto 03 – Espanha atual e influente

Hoje, a Espanha é um dos países mais visitados do mundo e possui uma das economias mais fortes da Europa. É referência em **turismo, esportes e educação**, abrigando clubes de futebol famosos, como **Barcelona** e **Real Madrid**. O país mostra como é possível preservar tradições e, ao mesmo tempo, crescer de forma moderna e globalizada.

Logo após os textos denominados de “motivacionais”, seguem-se as **Instruções de produção**:

Introdução: apresente o tema, mostrando o que você sabe ou pensa sobre a Espanha e a importância de conhecer culturas de outros países.

Desenvolvimento: defenda sua opinião com argumentos e exemplos baseados nos textos motivacionais ou em seus próprios conhecimentos (cultura, esportes, arte, turismo, história, curiosidade).

Conclusão: finalize com uma reflexão pessoal sobre o que o Brasil e outros países podem aprender com o exemplo espanhol.

Estrutura: dissertação-argumentativa

Extensão: de 20 a 30 linhas⁴

Lembre-se: mantenha o foco no tema, escreva com caneta preta, use linguagem formal e organize as ideias com correção e clareza.

4.1 Etapas e fases

Conforme consideramos, as etapas de um gênero textual são culturais, reconhecíveis nos textos do mesmo gênero; por sua vez, as fases de cada etapa são variáveis, nem todos os textos de um mesmo gênero terão as mesmas fases. No caso da prova bienal em análise, as etapas e as fases estão explicitadas, o que não significa que outras não possam ocorrer nos textos reais produzidos pelos alunos; assim temos:

Quadro II – Etapas e fases

ETAPAS	FASES
Introdução	Apresentar o tema Mostrar o que sabe ou pensa sobre o tema

⁴ Para o sexto ano, a extensão foi reduzida ao máximo de 25 linhas; faltou adequar essa informação nas instruções. Foi mantido o limite máximo exigido pelo Exame Nacional do Ensino Médio.

	Posicionar-se quanto à importância de conhecer culturas
Desenvolvimento	Defender opinião com argumentos e exemplos
Conclusão	Reflexão pessoal (sobre o que o Brasil e outros países podem aprender com o exemplo espanhol)

Elaboração das autoras (2016)

Observamos que a prova se configura como um método de ensino, em que um esquema é concedido aos alunos; o que se espera é o preenchimento dessa estrutura. O tema do texto a ser produzido gira em torno de um “como”: como a Espanha consegue preservar sua cultura e história e, ao mesmo tempo, se destacar como um país moderno e influente no mundo? Assim, espera-se que as redações expliquem esse “como”. Para subsidiar os alunos, as informações disponibilizadas na proposta versam sobre a Espanha em termos de “diversidade”, “cultura” e “atualidades”. Se a conclusão deve ser sobre *o que outros países podem aprender com o exemplo espanhol*, isso necessariamente pressupõe que o fato de ter se desenvolvido sem esquecer suas tradições faz da Espanha um exemplo a ser seguido.

Procedemos agora à análise de cada uma das etapas e suas respectivas fases, contrapondo os dois textos. Registramos que a grafia dos textos será mantida conforme apresentada pelos autores.

Quadro III – Introdução

ETAPAS	FASES
Introdução	Apresentar o tema Mostrar o que sabe ou pensa sobre o tema Posicionar-se quanto à importância de conhecer culturas
Texto A	A Espanha, é um país localizado no sul da Europa e a diversidade cultural, durante séculos, foi habitada por vários povos como, romanos, e celtas, e árabes, o que deixou marcas na arquitetura e na culinária e na língua foi esses vários povos.
Texto B	A Espanha é um país muito interessante por causa de suas variadas comidas, tradições, lendas, danças e cultura, fortalecendo o país fortemente, sempre é bom estudar para saber mais da nação junto de suas tradições que são passadas de geração e geração e estão vivas até os dias atuais.

Elaboração das autoras (2016)

A construção do primeiro parágrafo do texto **A** parece indicar a tentativa do aluno de realizar uma síntese do texto motivacional 01; ele não copia o texto na íntegra, os exemplos citados de cidades são deixados de fora. Interessante a transformação de uma oração consecutiva em oração principal: ao invés de manter a estrutura constante no texto motivacional 01 – “[...], o que deixou marcas na arquitetura, na culinária e na língua.” –, o aluno opta por “oque deixou marcas na arquitetura e na culinária e na língua foi esses vários povos.” Há uma tentativa de construção de paráfrase e uma provável delimitação temática, dada a estrutura sintática de foco no papel exercido por “esses vários países”.

No texto **B**, ocorre o cumprimento de todas as fases requeridas nas instruções da prova para a introdução: o tema é apresentado – a variação presente na cultura fortalece “o país fortemente” – e o aluno mostra o que sabe sobre o tema ao acrescentar “lendas” entre as tradições da Espanha, o que não consta nos textos motivacionais. Há posicionamento quanto à importância de conhecer culturas: “sempre é bom estudar para saber mais da nação junto de suas tradições que são passadas de geração e geração e estão vivas até os dias atuais.” Ao posicionar-se, o aluno reforça a manutenção das tradições na contemporaneidade.

Os dois redatores apresentaram assertivas com potencial de tese, conforme venham a se desenvolver na progressão do texto, que podem ser assim entendidas: vários povos habitaram a Espanha e deixaram marcas (texto A); o que fortalece a Espanha é a variabilidade manifesta nos valores de cultura (texto B). Quanto a *Mostrar o que sabe ou pensa sobre o tema*, observamos que os dois redatores se apegam ao conteúdo do texto motivacional 01; apenas em B há posicionamento avaliativo positivo daquele que fala em relação ao conteúdo enunciado: “A Espanha é um país muito interessante”. No que diz respeito a *Posicionar-se quanto à importância de conhecer culturas*, apenas em B isso ocorre: “[...] sempre é bom estudar para saber mais da nação junto de suas tradições.” As duas assertivas avaliativas também podem determinar o desenvolvimento do texto B, que explicaria o porquê dos posicionamentos assumidos.

A atribuição de uma pontuação aos textos nesta etapa, numa escala de 0 a 3⁵ – decorrente do número de fases previstas – resultaria na seguinte avaliação: texto A, 1 ponto (tema inferível); texto B, 3 pontos (realização das três fases).

Passamos, a seguir, à etapa 2, com uma única fase prevista:

⁵ Essa pontuação é apenas sugestiva. Uma proposição de balizas com atribuição de pontos exige maior aprofundamento.

Quadro IV – Desenvolvimento

ETAPAS	FASES
Desenvolvimento	Defender opinião com argumentos e exemplos
Texto A	A Espanha foi um país com um povo muito guerreiro pois já passou por vários imperadores e várias democracias com isso eles tiveram de se adaptar rápido com esses novos imperadores a povos dos outros países são um exemplo e como todo mundo consegue se adaptar e aguentar vários desafios difícil.
Texto B	<p>Portanto, um dos assuntos mais conhecidos da Espanha são os esportes, com times reconhecidos pelo mundo inteiro, tipo: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Servilha, com outros dezesseis clubes que formam a La Liga, a primeira divisão do campeonato espanhol.</p> <p>Com isso, outros assuntos muito conhecidos são: A gastronomia com pratos deliciosos, tipo a paella; A cultura com a tourada, uma atividade muito realizada e o flamenco, uma dança típica realizada por um homem e uma mulher, E a arte, com escritores e pintores como Miguel de Cervantes, Pablo Picasso e Salvador Dalí.</p>

Elaboração das autoras (2016)

O texto A, no primeiro parágrafo, contém uma provável delimitação temática, dada a estrutura sintática de foco no papel exercido pelos “vários povos” que habitaram a Espanha ao longo da história. No desenvolvimento, momento de defesa de opinião com argumentos e exemplos, o texto apresenta o povo espanhol como modelo de “povo guerreiro” por saber se adaptar a vários imperadores e democracias; exemplo de resiliência, portanto.

Ao que nos parece, essa inferência foi construída pelo autor a partir das informações constante no texto motivacional 01 e de seu conhecimento de mundo. O texto motivacional apresenta consequência positiva da presença de povos diversos na formação da Espanha como nação – perceptíveis na arquitetura, na culinária, na língua. Não negando o papel positivo dessa influência de romanos, árabes e celtas, o aluno inferiu que essa presença gerou desafios, pois exigiu saber adaptar-se à presença de tantos povos que se sucederam e impuseram formas de domínio diversos.

De fato, a Espanha passou por várias invasões e formas de governabilidade até ser o que hoje chamamos de Espanha. Consideramos a construção feita pelo aluno do texto A

como autoral, pois extrapola as informações dos textos motivacionais e requer conhecimento de mundo.

No texto **B**, por sua vez, há dois parágrafos dedicados ao desenvolvimento – o que é o modelo do texto dissertativo-argumentativo característico do ENEM. Esses dois parágrafos não são cópias dos textos motivacionais, contudo não são autorais. O redator constrói o segundo parágrafo com o conteúdo do texto motivacional 03; e o terceiro, com as informações do texto motivacional 02. A essas informações o autor acresce alguns dados pontuais; por exemplo, ao falar da força do futebol espanhol, o autor não se limita a citar apenas os times Barcelona e Real Madrid, presentes no texto motivacional 03, há o acréscimo de mais dois times – *Atlético de Madrid* e *Servilha* –, bem como menção à *La Liga*, primeira divisão do campeonato espanhol. Ao citar artistas renomados, o redator exclui Antonio Gaudí, citado no texto motivacional 02, e traz para o seu texto Miguel de Cervantes.

Ao correlacionarmos o conteúdo do primeiro parágrafo (fase 01) com o dos dois parágrafos subsequentes (fase 02), subentende-se que o autor está exemplificando para justificar o porquê de sua afirmação “A Espanha é um país muito interessante”. Tem-se o argumento pelo exemplo. No entanto, o tema do texto B parecia ser a variabilidade cultural como elemento que fortalece “fortemente” a Espanha. No desenvolvimento, era de se esperar uma explicação do porquê essa diversidade fortalece o país; mas o que se tem são exemplos da cultura diversificada.

A atribuição de uma pontuação aos textos nesta etapa, numa escala de 0 a 3 – decorrente da previsão de uma única fase (de 0,0 a 1,0 ponto se realizada) e da correlação entre desenvolvimento e introdução (de 0,0 a 2,0 conforme realizada) – resultaria na seguinte escala: texto A, 3 pontos; texto C, 1,5 ponto. A atribuição de 1,0 ponto indica que a fase foi cumprida e os outros 2 pontos para *como* foi cumprida.

Passamos, a seguir, à etapa 3, com uma única fase prevista:

Quadro V – Conclusão

ETAPAS	FASES
Conclusão	Reflexão pessoal (sobre o que o Brasil e outros países podem aprender com o exemplo espanhol)
Texto A	Espanha e outros países deveriam seguir como exemplo a Espanha pois devemos nos adaptar em várias situações difícil que não é porque está difícil que não consegue-se adaptar e também não e porque tá difícil que é impossível.
Texto B	

	Então, o Brasil e outros países devem fazer que nem a Espanha! menos guerras, mais bondade, mais democracia justa e vários outros tópicos, para que o Brasil e outras nações se inspirem na Espanha e se tornem um país melhor para os seus cidadãos e turistas.
--	--

Elaboração das autoras (2016)

O texto **A** apresenta uma conclusão condizente com o desenvolvimento. O autor vale-se do argumento pela regra de justiça – se um país consegue se adaptar e enfrentar dificuldades – no caso a Espanha – outros também conseguem. Estabelece-se um modelo: não é impossível, visto que Espanha já provou ser possível. Dos dois textos em apreciação, apenas o **A** se configura como um todo significativo, cujas partes, em termos de construção de sentidos, se interrelacionam. Conforme solicitado pelas instruções da proposta de redação, há uma reflexão pessoal sobre o que outros países podem aprender com o exemplo espanhol.

Observamos que, ao invés de escrever “Brasil e outros países”, o autor redigiu “Espanha e outros países”; o que caracteriza, muito provavelmente, o hiperfoco. Os três parágrafos do texto são abertos com menção a “espanha”; daí a não quebra do paralelismo estrutural no parágrafo concludente.

O texto **B** apresenta uma conclusão não derivada do desenvolvimento do texto. O autor traz para o fechamento várias informações que não foram desenvolvidas e as apresenta como características da Espanha que devem ser imitadas pelo Brasil e por outros países. Não há conclusão fruto de um raciocínio em curso. Não há todo significativo.

Retornando ao tema, temos **Como a Espanha consegue preservar sua cultura e história e, ao mesmo tempo, se destacar como um país moderno e influente no mundo?** Texto **A** – por saber se adaptar; Texto **B** – sem resposta. A atribuição de uma pontuação aos textos nesta etapa, numa escala de 0 a 3 – decorrente da previsão de uma única fase e da relação estabelecida entre conclusão e desenvolvimento – resultaria na seguinte escala: texto **A**: 2 pontos; texto **B**: 0,0. Da análise das fases e etapas, os textos seriam assim ranqueados:

Quadro VI – Pontuação pela análise de etapas e fases

TEXTOS	FASE 01	FASE 02	FASE 03	PONTUAÇÃO
A	1,0	3,0	2,0	6,0
B	3,0	1,5	0,0	4,5

Elaboração das autoras (2016)

Veremos, agora, sucintamente, como cada fase está construída em termos de significados ideacional e interpessoal, conforme as escolhas léxico-gramaticais.

Conforme explicitado, cada língua dispõe de recursos léxico-gramaticais para o cumprimento de funções, as quais representam facetas da experiência humana transformada em significado. Segundo Halliday e Mattiessen (2014), três são as funções básicas desempenhadas pela linguagem na vida do ser humano: apresentar a nossa experiência – o que corresponde ao conteúdo do texto – **metafunção ideacional**; estabelecer e manter relações sociais entre os envolvidos na situação de comunicação – o que corresponde à expressão de nossas atitudes, do modo como agimos sobre o outro – **metafunção interpessoal**; construir as experiências na forma de texto, com coerência, pelo uso das potencialidades do sistema linguístico – **metafunção textual**.

A metafunção ideacional se materializa pela transitividade constitutiva do construto oracional. O sistema de transitividade é constituído de três processos principais. O primeiro deles é o **material**, concerne à indicação de mudança, que pode ocorrer por meio de atividades concretas ou abstratas, envolve Ator e Meta (o que sofre a mudança) ou Ator e Beneficiário (que sente os efeitos do processo – positivos ou negativos). O segundo é o **mental**, responsável pela expressão das atividades do mundo interior, da consciência, relaciona-se ao sentir; faz-se notar, no construto oracional, dois participantes: experienciador e fenômeno. O terceiro é o **relacional**, que diz respeito à relação de ser e estar; há presença de dois participantes: portador e atributo ou identificador e identificado.

A metafunção interpessoal se materializa por diversos recursos linguísticos por meio dos quais se pode expressar opinião sobre o que se enuncia; a exemplo de verbos modais de obrigação (dever, tem de), de expressões modalizadoras (é preciso, é necessário), adjuntos de comentário (em geral, amplamente), entre outros.

Por sua vez, a metafunção textual se materializa pelos vários recursos oferecidos pela língua para a construção de um texto coeso e coerente. É denominada de função habilitadora, por organizar os significados ideacional e interpessoal.

Dada as dimensões de um artigo, daremos alguns exemplos de como as três metafunções se fazem presentes tanto no texto A quanto no texto B. Destacamos que, sob o olhar da metafunção ideacional, fez-se notar o predomínio de processos materiais e relacionais, o que se justifica pelas características do gênero textual “redação escolar” aqui em análise, que não se caracteriza pelo *sentir*, mas pelo relatar e se posicionar.

Texto A – oração presente na fase 01 – Introdução

A.1 Durante séculos (a espanha) foi abitada por vários povos, como romanos, e celtas e árabes.

Circunstância De tempo	Meta Quem recebe/sofre a ação	Processo material Refere-se ao agir sobre o mundo	Ator Agente responsável por mudanças
Durante séculos	(a espanha) – referente recuperável no texto.	foi abitada	Por vários povos, como romanos, e celtas e árabes

Texto A – oração presente na fase 02 – Desenvolvimento

A.2 A espanha foi um país com um povo muito guerreiro[...]

Portador	Processo relacional Categoria de significado: atribui/identifica	Atributo
A espanha	foi	um país com um povo muito guerreiro

Texto A – oração presente na fase 03 – Conclusão

Espanha (Brasil) e outros países deveriam seguir como exemplo a espanha [...]

Expressão de opinião; há presença da modulação pela instauração de uma obrigação mediante o uso do verbo modal *dever*

. Metafunção interpessoal.

Texto B – oração presente na fase 01 – Introdução

B.1 A Espanha é um país muito interessante [...]

Expressão de opinião; há presença de expressão modalizadora – *muito interessante* – que integra o rema, caracterizando o tema – a Espanha.

Texto C – oração presente na fase 02 – Desenvolvimento

C.2 [...]um dos assuntos mais conhecidos da Espanha são os esportes[...]

Portador	Processo relacional Categoria de significado: atribui/identifica	Atributo
Um dos assuntos mais conhecidos da Espanha	são	os esportes

Texto C – oração presente na fase 03 – Conclusão

Então, o Brasil e outros países devem fazer que nem a Espanha!

Expressão de opinião; há presença da modulação pela instauração de uma obrigação mediante o uso do verbo modal *dever*. Metafunção interpessoal.

Tanto o texto A quanto o B apresentam variabilidade de categorias de significados. A distinção mais perceptível concerne à maior recorrência de significados ideacionais no texto B; o que não resultou em elevação da qualidade do texto; pois as asserções avaliativas ou não foram desenvolvidas ou resultaram em posicionamentos sem respaldo no próprio texto.

Em termos gerais, o texto A obedece a um movimento retórico de construção de um todo significativo: na introdução, há um foco temático, depreende-se que os vários povos que habitaram a Espanha serão centrais no desenvolvimento do texto; no desenvolvimento, o redator responde ao “como” da proposta de redação: a pluralidade de povos e consequente formas de domínio ao longo da história exigiram adaptação dos primeiros habitantes da Espanha, daí a caracterização de tais como “povo guerreiro”; na conclusão, expande-se o potencial de resiliência do povo espanhol a outros povos, extraindo-se uma lição a ser seguida por outros países.

O texto B, por sua vez, não obedece a um movimento retórico que caracterize o texto como todo significativo: na introdução, há expressão de opinião com potencial de conduzir o texto para dois desenvolvimentos: mostrar porque a Espanha é um país interessante ou explicar por que é bom estudar outras culturas, mas a tese parece ser a diversidade cultural como algo que fortalece a Espanha; no desenvolvimento, o redator desenvolve a ideia da diversidade cultural do país, o que se supõe resposta à afirmação de que a Espanha é um país muito interessante; na conclusão, extrai-se uma espécie de “lição da Espanha para o mundo” que não foi apresentada em momento algum do texto. O desenvolvimento está organizado em dois parágrafos, o que é uma divisão recomendável nas redações dos exames admissionais. Nele, observamos o uso equivocado de mecanismos de coesão – a conjunção “portanto” e a locução conjuntiva “por isso”.

Por que, então, o texto B está entre os melhores da sala e o texto A entre os mais fracos? Voltemos aos parâmetros – quadro I deste artigo. As competências que guiam a avaliação concernem exclusivamente a fatores de textualidade: *convenções da escrita, fatores de coerência, mecanismos de coesão e referência*. Apenas uma baliza foca em aspectos gerais: gênero textual e repertório sociocultural.

O texto A apresenta uma letra de difícil leitura; requer mais de uma leitura, com comparação entre palavras para conseguir discernir qual consoante ou vogal está representada. Há junção de palavras, a exemplo de “oque”. Não há domínio das regras de acentuação ou virgulação – as palavras não são acentuadas, e o texto possui muitas vírgulas separando o que por regra não se separa: sujeito de predicado, verbo de complemento etc. Além disso, a repetição do nome “espanha” é uma constante; evidenciando o não domínio das estratégias de referência para evitar repetições.

Em contraposição, a grafia do texto B é excelente, a organização em quatro parágrafos – dois para o desenvolvimento – ultrapassa as expectativas do que foi solicitado nas instruções da prova bimestral; o uso de conjunções, embora não adequadas ao estabelecimento das relações de sentido pretendidas, evidencia que já há um saber em curso sobre esses elos coesivos. O fato de as informações terem sido retiradas dos textos motivadores – que não foram copiados tais e quais – mostra um saber se valer de tais textos de modo adequado.

No contexto específico das escolas militarizadas, nota-se uma inclinação institucional para priorizar o "como" se escreve: a ortografia, a margem, a caligrafia e a conectividade sintática são elementos que se alinham à estética de ordem e disciplina militar. A forma sobrepujou a instanciação das relações de sentido.

5. Conclusão

Por esse estudo piloto, constatamos a produtividade da aplicação da Teoria Sistêmica Funcional (Halliday, 2013, 2014) e da Teoria de Gênero e Registro (Martin e Rosa, 2008; Martin, 1997) para efeito da construção de balizas que auxiliam à leitura de textos em camadas de construção de sentidos; o que torna a análise de textos produzidos por alunos neurodivergentes justa, bem como aponta para dificuldades de cada aluno quanto a habilidades de escrita de modo cirúrgico. Afirmar de maneira genérica que o aluno tem dificuldade na escrita nada diz: em quais etapas e fases essa dificuldade se apresenta? Que categorias de significado precisam ser mais bem construídas?

Tanto o aluno neurotípico quanto o neurodivergente já dominam as etapas e fases; mas o autor do texto B precisa aprender a interligá-las semanticamente; enquanto o autor do texto A precisa aprimorar a representação grafofonêmica com a qual constrói as categorias de significado.

Este estudo piloto evidencia o quanto o modo de analisar produções textuais precisa de arcabouço linguístico capaz de habilitar o professor a entender o texto em suas múltiplas camadas de significado; é preciso ir muito além do plano da forma para flagrar a logogênese.

6. Referências

ANTUNES, I. **Aula de português: encontro & interação**. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

BRASIL. **Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista** (12.764/2012). Conhecida como Lei Berenice Piana. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm Acesso em: 16 fev. 2026.

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** (13.146/2015). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 16 fev. 2026.

DUTRA, V. L. R. **Relações conjuntivas causais no texto argumentativo**. 2007. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2007. 210f. Disponível em: https://www.bdt.d.uerj.br:8443/bitstream/1/5989/1/Vania%20Lucia%20R%20Dutra_Pretextuais%20e%20Tese.pdf. Acesso em: 8 fev. 2026.

FIGUEIREDO-GOMES, J.B.; SOUZA, M.M. **Gramaticalização e metafunções da linguagem**: uma análise da expressão *é que*. In: *DELTA: Documentação E Estudos Em Linguística Teórica E Aplicada*, v.29, n.2, 2013. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/8624>. Acesso em: 1 fev. 2026.

HALLIDAY, M. A. K. **An introduction to Functional Grammar**. London: Edward Arnold, 2ed. 1995.

HALLIDAY, M. A. K. **Working with meaning**: towards an applicable linguistics. In:

HALLIDAY, M. A. K.; WEBSTER, J. (Ed.) **Halliday in the 21st century**. London: Continuum, 2013, p. 35-54.

HALLIDAY, M. A. K.; MATTHIESSEN, C. **An introduction to functional grammar**. 4ª ed. London: Edward Arnold, 2014.

LANZANOVA, L. S.; SILVA, E.C.M.; CORRÊA, T. B. V. **Estudo do gênero artigo científico a partir da teoria de gênero sistêmico-funcional**. Revista Horizontes de Linguística Aplicada,

ano 23, n. 2, DT6, 2024. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla/article/view/53933>. Acesso em: 2 fev. 2026.

MARTIN, J.R. **English text: system and structure**. Amsterdam: Benjamins, 1992.

MARTIN, J. R. Analyzing genre: functional parameters. In: CHRISTIE, F.; MARTIN, J. R. (Ed.). **Genre and Institutions: social processes in the workplace and school**. London: Cassell, 1997.

MARTIN, J. R.; ROSE, D. **Genre relations: mapping culture**. London: Equinox, 2008.

MUNIZ DA SILVA, E. C. **Gêneros na teoria sistêmico-funcional**. In: D.E.L.T.A., 34.1, 2018, p. 305-330. Disponível em <https://doi.org/10.1590/0102-4450297878862629695>. Acesso em 6 fev.2026.

PAGANO, A. S. **Modelagem da linguagem e do contexto na teoria sistêmico-funcional**. Revista da ABRALIN, [S.l.], v. 19, n. 3, p. 25–49, 2020. DOI: 10.25189/rabralin. v19i3.1770. Disponível em: <https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1770>. Acesso em: 1 fev. 2026.

ROTTAVA, L. *et al.* **Caderno didático: leitura e escrita na graduação Pedagogia com Base em Gêneros**. Porto Alegre: Zouk, 2023. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/263381/001169037.pdf>. Acesso em: 2 fev.2026.

SANTOS, A.C.S. **O gerenciamento de vozes externas em textos argumentativos de alunos da escola básica: uma análise sistêmico-funcional**. 2023. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2023. 301f. Disponível em: <https://www.btd.uerj.br:8443/bitstream/1/19602/2/Tese%20-%20Ane%20Caroline%20Souza%20dos%20Santos%20-%202023%20-%20Completa.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2026.

Conflito de interesses:

As autoras não têm conflitos de interesses a declarar.

Declaração de disponibilidade de dados:

Os dados, códigos e materiais que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis como ‘arquivos suplementares’ no site da revista Cadernos de Linguística.

Declaração do uso de IA:

As autoras declaram que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado está reportado no manuscrito.